

SINGURĂTATEA LUCRĂTORILOR DIN SFERA IT

Sergiu SANDULEAC,
dr. conf. univ., Universitatea Americană din Moldova,
Natalia MARTÎNIUC,
MA Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

In this article are presented essential results about loneliness of IT workers. The results reveal that IT workers suffer of loneliness as a psychic condition. The majority of people in the IT area are young. One can be noticed the attempt to escape the need to communicate with other people, for several reasons, in the norm, it has a short-lasting effect, but it can dominate a longer period (up to one year and more a lot). As a result, the loneliness that can affect the whole process of the quality of human life is installed.

Keywords: *loneliness, IT workers, communication, condition, young people.*

A aborda singurătatea, înseamnă a reflecta asupra naturii relațiilor sociale, care constituie condiția umană și care întrunește calitatea și cantitatea acestora luate împreună. Starea de a fi singur corespunde unei persoane într-un anumit moment. Omul ca creatură socială nu poate fi concepută fără interacțiunea cu mediul înconjurător, cu alți oameni. Lumea lui interioară este cauzată de relațiile lui sociale. Fiind rupt de ceilalți, el va înceta să fie purtătorul unui șir de funcții. Problema singurătății nu a apărut în zilele noastre însă, odată cu dezvoltarea tehnologiilor informaționale, ea a devenit una dintre problemele cele mai actuale ale umanității la nivel mondial.

Există o multitudine de definiții cu privire la conceptul de singurătate, dar vom încerca să trecem în revistă mai multe definiții cu scopul de face o caracteristică amplă a conceptului dat. Ținem să menționăm că în cercetarea de față intenționăm să abordăm totuși singurătatea ca stare.

Booth afirmă: „Singurătatea poate fi o stare foarte dureroasă. Cu toții o experimentăm din când în când, însă unii oameni trăiesc cu ea ani la rând. Este epuizantă emoțional, inhibitorie în relațiile interpersonale și care te determină să regresezi din punct de vedere psihologic. Când trăim această stare, ne simțim goliți și foarte însingurați. Nevoia de intimitate rămâne la nivel fundamental nesatisfăcută, chiar dacă aparent ar putea exista condiții în acest sens.

Atunci când ne simțim singuri, gândurile noastre pot fi distorsionate astfel încât să exagerăm reacțiile la unele evenimente din viață care în alte situații le-am lua mai ușor” [1].

În dicționarul psihologic, singurătatea se definește a fi „o stare a unei persoane care trăiește singură” [2, p. 290]. Швалб Ю.М., Данчева О.В. consideră că „singurătatea ia o conotație pur psihologică cu caracter personal” [3, p. 37]. Шагивалиева Г. [4, p.156], afirmă că „singurătatea apare în relațiile interpersonale, culturale și sociale ale individului pentru care este caracteristică poziția sa izolată în aceste contacte și relații”.

Ajungem astfel la concluzia că singurătatea este o conștientizare dureroasă a faptului că lipsește contactul semnificativ cu cei din jur. Deși singurătatea este devastatoare atât emoțional cât și fizic, unele persoane acceptă să fie singure, detașându-se absolut benevol în singurătate. Persoanele acceptă diverse forme de singurătate și tot diverse sunt în acest sens predispozițiile fiecăreia pentru acceptarea singurătății.

Oamenii care lucrează în sfera IT folosesc cuvintele chibzuit și mulți dintre noi am putea învăța asta de la ei. Mîntea lor funcționează la un nivel de abstractizare extraordinar de înalt și lucrează tot timpul. Nu au timp să vorbească despre nimicuri [5]. Pe de altă parte, persoanele din sfera IT au greutate în a iniția contacte sociale. Permanent naufragiază în coduri, petrec cea mai mare parte a timpului în tăcere, lucrând mental cu funcții și moduli. În acest context persoana pierde capacitatea de a vorbi

frumos și mult, nu are dorința să se intereseze adăugător de alte sfere decât cea profesională. Drept rezultat, îi este foarte greu să găsească limbă comună cu cei din jur, chiar și cu familia comunicând deficitar [6].

În majoritatea cazurilor, este susținut faptul că persoanele ce activează în sfera IT sunt persoane introvertite. De fapt, aceasta se consideră a fi un mit. Actualmente, persoanele angajate în această sferă sunt comunicabile și iubesc munca în echipă. De altfel, acestea sunt și niște criterii conform cărora sunt angajați la serviciu, făcând parte din calitățile indispensabile pentru a profesa. Dacă sunt sau nu ei afectați de singurătate, la fel se crede că acesta este un mit. Singurătatea lor constă în izolarea în fața monitorului pentru a lucra din propria inițiativă, în situația în care nu sunt la serviciu. Sensul vieții lor este programarea, deci solitudinea este indispensabilă pentru ei, deoarece doar detașându-se, vor putea concepe lucruri cu adevărat valoroase. În acest sens, Покровский Н. Е. susține că elementul comunicării în calitate de schimb de informații, adică comunicarea formală, fără semnificația intimității pentru indivizi din contra poate genera singurătatea: „Comunicarea care î-și pierde limitele sale naturale, individualitatea, ușor se transformă într-un tiran al personalității” [7, p.9].

Odată ce majoritatea persoanelor din sfera IT din Republica Moldova sunt tineri, Мухина В.С. afirmă că la tineri se poate observa încercarea de a scăpa de necesitatea comunicării cu alți oameni, din mai multe motive, în normă, aceasta poartă un efect de

scurtă durată, dar poate să domine și o perioadă mai lungă (până la un an și mai mult). [8, p.515] Vorbind despre singurătate, se cade de subliniat faptul că tinerețea este timpul realizării și posedării singurătății. Prin resimțirea singurătății se întâmplă toate la această vârstă. Singurătatea este tendința spre contemplație. Contemplația permite pregătirea tânărului pentru relațiile sentimentale, dragoste, care pot fi apreciate doar în solitudine. Persoana care nu a trecut prin starea de singurătate așa și nu se maturizează. Singurătatea este taina tinereții. Din ea crește sentimentul tragic de autocunoaștere [9].

Persoanele care utilizează excesiv calculatorul, cu precădere persoanele care lucrează la calculator, sunt iritabile, au o toleranță scăzută la frustrare, sunt într-o permanentă tensiune interioară, dominate de nerăbdare și neliniște. Calculatorul acționează ca un mijloc prin care ei își descarcă aceste stări interioare, dar în același timp le potențează datorită efectelor negative asupra sănătății. Aceste persoane sunt mai timide, manifestă neplăceri fizice, nesiguranță, vulnerabilitate, iritare. Un număr mare de ore petrecute la calculator semnifică o reducere importantă a gradului de implicare în alte activități cu consecințe pe plan somatic (obezitate, tromboză venoasă etc.), dar și psihic (retragere socială, oboseală psihică, fobie socială, tulburarea hiperkinetică).

După cum știm deja cu toții, secolul XXI este o epocă dominată de tehnologia informației, informația, sub toate formele ei – în scris, auditiv, vizual – a devenit atât de ușor accesibilă oricui și oriunde. Evident, un

uz al internetului echilibrat, poate fi benefic de cele mai multe ori, întrucât se poate ajunge la o economie de timp, la optimizarea programului personal, la transmiterea sau receptarea unor informații mai rapid și poate uneori mai coerent, însă, folosit în exces și pe o lungă perioadă de timp, internetul poate favoriza utilizarea patologică.

Există foarte multe studii al căror obiect l-au făcut relația dintre internet și singurătate. În această relație delimitarea cauzei devine extrem de dificilă, întrucât cele două se pot determina foarte ușor una pe cealaltă, în funcție de fiecare individ în parte. Există persoane care devin dependente de internet și de realitatea virtuală, întrucât nu mai găsesc satisfacție în realitatea concretă, care le face să se simtă singure, la fel cum există și persoane care devin singure din pricina mirajului pe care o lume aparent perfectă și ușor de adaptat propriilor pretenții și proiecții mentale îl oferă. În general, persoanele care dezvoltă o dependență de internet, sunt persoanele inactive social, cu o stimă de sine scăzută sau care prezintă deja un comportament anxios și depresiv. Dependența de internet este asociată cu persoanele al căror nivel de singurătate este destul de crescut. Bineînțeles, alte variabile atunci când vine vorba de singurătate sunt dependența de internet sau vârsta, genul, sau trăsăturile de personalitate și stilul de viață [10].

Într-un studiu, Kim, La Rose și Peng (2009) și-au propus să testeze situațiile în care singurătatea este o cauză sau, dimpotrivă, un efect al dependenței de Internet. Studiul a pornit de la premisa că o serie de probleme

psihosociale (de exemplu, stările de depresie sau sentimentul de singurătate) sunt cauza pentru care indivizii ajung să abuzeze de Internet (Caplan, 2007; La Rose, Lin și Eastin, 2003; Davis, 2001; apud Kim, La Rose și Peng, 2009). Atunci când introdusă în model, alături de abilitățile sociale deficitare, ca una dintre cauzele dependenței de Internet, datele obținute de Kim, La Rose și Peng (2009) au indicat un efect semnificativ al scorurilor asupra utilizării compuse a Internetului, asupra preferinței pentru interacțiunile on-line, respectiv asupra abilităților sociale. Singurătatea s-a dovedit a fi una dintre cauzele semnificative pentru două dintre activitățile on-line preferate de către subiecți, și anume downloading-ul și participarea la rețelele de socializare (între aceste două tipuri de activități, s-a înregistrat o diferență semnificativă în ceea ce privește efectul din partea scorurilor la singurătate). În cadrul unui al doilea model ipotetic, Kim, La Rose și Peng (2009) au pornit de la premisa unui cerc vicios, în care dependența de Internet este

generată de sentimentul de singurătate și de nivelul scăzut al abilităților sociale și, la rândul ei, conduce la întărirea sentimentului de singurătate care poate fi inclus printre alte consecințe negative [11, p. 63].

Pătrunderea masivă a computerelor și a Internetului în toate domeniile vieții cotidiene (de la petrecerea timpului liber la rezolvarea problemelor administrative și până la rezolvarea sarcinilor profesionale) nu este altceva decât expresia adaptării firești a societății umane la progresul tehnologic, la exigențele vieții cotidiene (caracterizată printr-un ritm din ce în ce mai alert de desfășurare a evenimentelor), precum și expresia unor fenomene macrosociale: globalizarea (în sfera vieții economice, sociale și culturale), concurența acerbă de pe piața muncii, diversificarea serviciilor, consumarismul, etc. [11, p. 70]

Pentru determinarea gradului de intensitate a trăirii singurătății generale la persoanele din sfera IT, am analizat rezultatele pe nivele a testului UCLA.

Fig. 1 Distribuția rezultatelor conform testului „UCLA”, manifestarea singurătății generale

Din figura 1, observăm distribuția pe nivele a singurătății conform testului UCLA. Din numărul total de subiecți, nivelul redus al singurătății îl trăiesc 27,90% (19) subiecți; Nivelul mediu-61,80% (42) subiecți; Nivelul înalt al singurătății este prezent la 10,30% (7) subiecți.

Din rezultatele date putem observa că persoanele din sfera IT cu nivelul înalt al

singurătății manifestă discrepanțe între nivelul dorit al contactelor sociale și respectiv nivelul realizat al acestora, discrepanța fiind în descreștere de la un nivel al singurătății la altul.

Ulterior, am reprezentat manifestarea pe nivele a singurătății generale în funcție de vechimea în muncă a angajaților din sfera IT, conform anexei 4.

Fig. 2 Distribuția rezultatelor conform testului „UCLA” manifestarea singurătății generale, în dependență de vechime în muncă.

Conform reprezentării grafice, atestăm următoarele rezultate:

- Din subiecții peste 7 ani vechime în muncă nivelul redus al singurătății generale îl manifestă 35,50% (11) subiecți; Nivelul mediu - 51,60% (16) subiecți; Nivelul înalt al

singurătății generale fiind prezent la 12,90% (4) subiecți.

- Din subiecții sub 7 ani vechime în muncă nivelul redus al singurătății generale îl manifestă 21,60% (8) subiecți; Nivelul mediu - 70,30 % (26) subiecți și nivelul înalt manifestat de 8,10% (3) subiecți.

În continuare rezultatele obținute prelucrând „ Chestionarul Forma dominantă de

singurătate Korchagina” au fost introduse și reprezentate grafic în figura 3.

Fig. 3 Reprezentarea grafică a rezultatelor „Chestionarului Korchagina”
Forma dominantă de singurătate”

Din reprezentarea grafică putem observa că cel mai mare număr de subiecți sunt afectați de singurătatea de înstrăinare - 42,6% (29) subiecți. Aceasta este asociată cu prioritatea mecanismelor de separare în structura psihologică a personalității, forma extremă a căroră reprezintă înstrăinarea de oameni, norme, valori, anumit grup, de lume în întregime. În acest caz, persoana conștientizează starea sa și deseori înțelege de ce este condiționată. Forma extremă de înstrăinare de la lume aduce cu sine o trăire dureroasă a singurătății. Înstrăinarea produce pierderea conexiunii emoționale cu alte persoane, locuri cunoscute, amintiri, trăiri, situații dragi, care devin străine pentru individ, iar

relațiile cu acestea lipsite de sens. În funcție de caracteristici individuale singurătatea de înstrăinare se poate manifesta prin anxietate ridicată, teamă, agresivitate, ostilitate, scepticism, neajutorare etc.;

Următoarea formă de singurătate resimțită de persoanele din sfera IT este singurătatea difuză - 33,8% (23) subiecți. Singurătatea difuză apare atunci când individul are tendințe predominante de a se identifica cu alte persoane, grupuri sociale, idei etc. Individul care se identifică cu alte persoane refuză să afișeze propriile sale caracteristici, aspirații, interese. Această persoană trăiește viața din partea acelei persoane cu care se identifică. Situația poate fi generată de

nemulțumirea și insatisfacția de sine și viața sa. Neacceptarea situației reale stimulează persoana la autoperfecțiune sau la imitarea și copierea persoanei care a reușit în viață. Încercarea subiectului de a se identifica cu altă persoană sau grup de persoane îl îndepărtează tot mai departe de existența proprie, ceea ce inevitabil se reflectă nu numai în trăirea singurătății dar și în frica de ea.

Cea mai mică frecvență înregistrează singurătatea disociativă - 23,5% (16) subiecți. Aceasta prezintă cea mai complicată formă de singurătate prin origine, manifestare și trăire. De la început persoana se identifică cu

altă persoană, preluându-i stilul de viață, urmându-l întocmai, având încredere depălină. După identificarea completă cu obiectul urmează o (separare) înstrăinare bruscă de la el, care reflectă adevărata atitudine a subiectului față de sine înseși: unele calități ale personalității sunt acceptate altele respinse categoric. Sentimentul de singurătate trăit este acut, dureros și conștientizat.

Ulterior, am reprezentat manifestările formei dominante de singurătate în dependență de vechimea în muncă a angajaților, conform „Chestionarului Korchagina”.

Fig. 4 Reprezentarea grafică a rezultatelor „Chestionarului Korchagina”, Forma dominantă de singurătate, în dependență de vechimea în muncă

În urma analizei grafice, constatăm următoarele rezultate:

- Din subiecții peste 7 ani vechime în muncă cei mai mulți manifestă singurătate difuză - 38,70% (12) subiecți; urmată de singurătatea

de înstrăinare – 35,50% (11) subiecți și cea mai mică frecvență înregistrând singurătatea disociativă – 25,80% (8) subiecți.

- Din subiecții sub 7 ani vechime în muncă cei mai mulți manifestă singurătate de înstrăinare 48,60% (18) subiecți; urmată de singurătatea difuză – 29,70% (11) subiecți și singurătatea disociativă – 21,60% (8) subiecți.

În concluzie, putem consemna că din numărul total de subiecți, nivelul înalt al singurătății este prezent la 10,30%. În ceea ce privește diferențele în manifestarea singurătății generale în dependență de vechime în muncă a angajaților din sfera IT, din subiecții peste 7 ani vechime în muncă nivelul înalt al singurătății generale fiind prezent la 12,90%, iar din subiecții sub 7 ani vechime în muncă nivelul înalt manifestându-se la 8,10%,

atestându-se diferențe statistic semnificative. Aceasta ne-a permis să confirmăm ipoteza înaintată, conform căreia „există diferențe dintre persoanele din sfera IT în manifestarea singurătății generale, în funcție de vechimea în muncă”.

În conformitate cu rezultatele înregistrate la chestionarul „Forma dominantă de singurătate, din numărul total de subiecți cea mai mare pondere o înregistrează singurătatea de înstrăinare – 42,6%. În ce privește diferențele manifestării unei forme dominante de singurătate din punct de vedere al vechimii în muncă la angajații din sfera IT, cei peste 7 ani manifestă singurătate difuză – 38,70%, iar subiecții sub 7 ani manifestă singurătate de înstrăinare 48,60%, datele nefiind semnificative statistic.

Bibliografie:

1. Dupont S. Face a la solitude existentielle de l'individu contemporain: les atouts de S.O.S. Amitie [online]. [Accesat: 15 decembrie 2017]; Available from: URL: <http://ea3071.unistra.fr/wp-content/uploads/2013/11/S.-Dupont-Les-atouts-de-SOS-Amitie.pdf>.
2. Sillamy N. Larousse. Dicționar de psihologie. București: Univers enciclopedic, 1998. 347 p.
3. Швабл Ю. М., Данчева О. В., Одиночество. Киев: Украина, 1991. 270 с.
4. Шагивалеева Г.Р. Одиночество и особенности его переживания студентами: Монография. Елабуга: Изд-во ОАО «Алмедиа», 2007. 157 с.
5. Hrab A. IT-iștii: cine sunt, cu ce se „mănâncă” și cum îi recrutezi [online]. [Accesat: 22 februarie 2018]; Available from: URL: <http://angajatorulmeu.ro/istii-cine-sunt-cu-ce-se-mananca-si-cum-ii-recrutezi>.
6. Severov D. [online]. [Accesat: 10 ianuarie 2018]; Available from: URL: <http://severov.by/article/view/view/url/osobennosti-psihologicheskoj-pomoshhi-rabotnikam-it-sfery>.
7. Покровский Н. Е. Человек, одиночество, гуманизм // Лабиринты одиночества / пер. с. Н. Е. Покровского. М.: Прогресс, 1989. 624 с.
8. Мухина В.С. Возрастная психология. Феноменология развития. Учеб. для студ. Высш. учеб. зав. 10-е изд. Перераб и доп.-М.: Изд-ий центр „Академия”. 2006. 515 с.
9. Zlate M. Fundamentele psihologiei. București: Pro Humanitate, 2000. 330 p.

10. Danescu L. Psihologia dezvoltării, Singurătatea – prezentare generală, Singurătatea și dependența de spațiul virtual [online]. [Accesat: 13 februarie 2018]; Available from: **URL:** http://www.academia.edu/10910305/Psihologia_dezvolt%C4%83rii_Singur%C4%83tatea_prezentare_general%C4%83_Singur%C4%83tatea_si_dependenta_de_spatiul_virtual.
11. Tcaciuc E., Robu V., Relația dintre dependența de internet, sentimentul de singurătate și suportul social perceput în rândul adolescenților, în Romanian Journal of Applied Psychology.2010: Editura Universității de Vest Timișoara, Vol. 12, No. 2, 62-72. Centrul Euroregional de Psihologie Aplicată. 63 p.

Диаграмма соотношения частей:

